

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ПРОБУЖДЕНИЯ МОТИВАЦИИ УЧЕНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШИХ КЛАССОВ

Сейтбаева Гульхумар Бахадыр кызы

Студентка 2- курса бакалавриата Нукусского

Государственного Педагогического института имени Ажинияза

факультета Начальное образование

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6785727>

Аннотация: В статье описываются педагогические способы формирования мотивации к учебной деятельности в младшем школьном возрасте, которая обусловлена обновлением содержания обучения, постановкой задач, формирования у школьников приёмов самостоятельного приобретения познавательных интересов.

Ключевые слова: мотивация, младший школьник, обучение, воспитание.

«Все наши замыслы, все поиски и построения превращаются в прах, если у ученика нет желания учиться».

В.А.Сухомлинский

Формирование мотивации учения в школьном возрасте без преувеличения можно назвать одной из актуальных проблем современной школы. Её актуальность обусловлена задачами повышения успешности обучения учащихся общеобразовательных школ. Да, можно посадить детей за парты, добиться идеальной дисциплины. Но без пробуждения интереса, без внутренней мотивации освоения знаний не произойдёт.

Чтобы правильно оценить действия ученика, прежде всего, следует понять мотивы этих действий, которые могут быть разными даже в случае выполнения внешне одних и тех же целей.

Цель - это предвидимый результат, представляемый и осознаваемый человеком.

Мотив – это то, что побуждает человека к действию, к достижению цели.

Огромное влияние на успешность учебной деятельности оказывает мотивация – (от лат. «Movere» -двигаю)- побуждение к действию. Мотивировать не значит заставить. Мотивировать значит помочь понять и принять необходимость тех или иных действий, объяснить, предложить необходимые доводы и причины. Мотивация представляет собой важный аспект личности, на котором замыкаются такие её качественные характеристики, как смысложизненные ценности, цели, направленность, воля. Опираясь на работы М.Мескона, можно определить мотивацию как

«процесс побуждение себя и других к деятельности для достижения личных целей и целей организации» [8, с.9]

Одной из задач, которая должна решаться в школе является создание условий для формирования положительной учебной мотивации и дальнейшее её развитие у школьников.

Учебная мотивация – это процесс, который запускает, направляет и поддерживает усилия, направленные на выполнение учебной деятельности. При формировании у обучающихся учебной мотивации необходимо руководствоваться сочетанием познавательных и социальных мотивов. Для этого учителю необходимо правильно организовывать учебную работу, применять различные методы и приёмы.

Так, например И.Шапошникова утверждает, что применяя в своей работе разнообразные материалы и способы организации познавательной деятельности, учитель будет способствовать пробуждению позитивной мотивации школьников к обучению. Пробуждая познавательный интерес в учебной деятельности, учитель подбирает наиболее приемлемые методы обучения, а также организует деятельность учеников: осуществляет актуализацию приобретённых знаний, определяет главную образовательную задачу, проводит интересные эксперименты, привлекая творчество детей и др.[7, с.334]

Развитию учебной мотивации школьников способствует реализации комплекса средств, среди которых большинство ученых (А.К.Маркова, М,В.Матюхина) выделяют следующие [9, с.28]

- содержание учебного материала;
- организация учебной деятельности;
- контроль и оценка учебной деятельности;

Для пробуждения мотивов учения, учитель должен использовать познавательные игры, различные жизненные ситуации, создание ситуации успеха и достижения. Младшие школьники, у которых преобладают мотив достижения и успеха, свои победы и неудачи склонны объяснять силой своего старания, приложенными усилиями. Мотивация достижения- это стремление ребёнка к высоким достижениям, результатам в своей деятельности. Мотивация ученика, чаще всего характерна для детей с высокой самооценкой и лидерскими качествами. Школьники, которые ставят перед собой задачу достижения успеха, обычно ставят перед собой позитивную цель и активно работают над её реализацией, выбирая средства для достижения поставленной цели.

Для эффективного развития мотивации учения младших школьников важным является применение различных форм организации учебной деятельности (индивидуальной, парной, коллективной, групповой) и их чередование. Для становления учебной мотивации важно, чтобы все обучающиеся были включены в активную учебную работу, использование групповых форм обучения помогает включить в работу даже тех детей, которые не проявляют интерес к учебной деятельности, то есть неуспевающих. При коллективном выполнении заданий такие ученики, как правило, не могут отказаться от выполнения своей части работы, потому что могут подвергнуться негативной реакции своих товарищей. Кроме того, работая в группе, каждый участник пытается показать лучшие результаты и быть лучше других, возникает соревнование, которое способствует активизации учебной работы и повышает эмоциональную привлекательность.

В своей работе учитель начальных классов должен не только учитывать основные условия формирования мотивации обучения, но и целесообразно применять различные приёмы и методы стимуляции учащихся. Их делят на 4 группы: [7, с.335]

1) эмоциональные (создание ситуации успеха, поощрение или осуждение, создание ярких визуальных средств, стимулирование оценки);

2) познавательные (поиск различных вариантов решений, решение творческих задач, создание проблемных ситуаций);

3) волевые (самооценка и коррекция деятельности, информирование об обязательных результатах обучения, анализ решённых задач обучения);

4) социальные (взаимная помощь в классе, сотрудничество, взаимная проверка);

Таким образом, формирование и пробуждение учебной мотивации в начальных классах является важным аспектом для их обучения и дальнейшего развития. Мотивация учения формируется под влиянием всей системы педагогических воздействий, но прежде всего она воспитывается в процессе непосредственной учебной деятельности. Сформированная мотивация – это энергический фундамент педагогического воздействия, и эффективным это воздействие будет в том случае, когда педагог сначала мотивирует, а потом обучает, воспитывает.

Список использованной литературы:

1. Григорьева А.А. «Развитие мотивации к учению у детей младшего школьного возраста в процессе проектной деятельности» - Екатеринбург,2019- С.1-71
2. Алиевич Е.С. «Формирование учебной мотивации у детей младшего школьного возраста» - Екатеринбург,2019-С.1-76
3. Прокина О.В. «Методы и средства повышения интереса к учению у младших школьников»-Екатеринбург,2019-С.1-82
4. Плетникова Ю.С. «Повышение мотивации школьников к изучению истории через использование интерактивных методов обучения» - Мелиховская СОШ,2019-С.8-91
5. Панина Т.С. «Современные способы активизации обучения» - М.,2006
6. Мурзинова В.Н. «Повышение учебной мотивации обучающихся на уроках математики в начальной школе» - Екатеринбург,2020-С.1-64
7. Юнусова А.А. «Методы и приёмы формирования мотивации к учебной деятельности в младшем школьном возрасте» - Педагогика_Крым, УДК37.025.8-С.334-336
8. Казиева Е.А. «развитие учебной мотивации у младших школьников»- Екатеринбург,2019-С.1-142
9. Михайлюк О.А. «развитие учебной мотивации у младших школьников» - Екатеринбург,2019-С.1-142